

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Хамидова Шахло,
магистрант НамГУ

Аннотация: В статье рассматривается о совершенствовании лингвистической компетенции в младших классах, как для родного языка, так и неродного языка. А также начальная школа должна заложить основы развития обучающихся, а также способствовать обеспечению формирования навыков грамотного письма, развитой речи.

Ключевые слова: совершенствования, компетенция, не родной язык.

Annotation: The article discusses the improvement of linguistic competence in the lower grades, both for the native language and non-native language. And also, the elementary school should lay the foundation for the development of students, as well as help ensure the formation of literate writing skills, developed speech.

Key words: improvement, competence, non-native language.

Izoh: Maqolada quyi sinflarda ona tili va ona tili bo'lmagan tillar bo'yicha lingvistik kompetentsiyani takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. Va shuningdek, boshlang'ich maktab o'quvchilarning rivojlanishi uchun poydevor qo'yishi, shuningdek, savodli yozish ko'nikmalarini, rivojlangan nutqni shakllantirishga yordam berishi kerak.

Kalit so'zlar: takomillashtirish, malaka, ona tili bo'lmagan.

Язык является обязательным важнейшим средством общения и для , формирования и духовного развития личности ученика. Именно такое понимание роли языка в обществе определяет особое место предмета «русский язык» среди других учебных предметов и позволяет сформулировать конечную цель его преподавания в начальных классах, понимаемую как «научение свободной речевой деятельности и формирование у учеников

элементарной лингвистической компетенции», их умственное, интеллектуальное развитие, воспитание языковой личности. У большинства детей в сознании сосуществуют системы двух языков. При этом закономерности русского языка ученики воспринимают через призму родного и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто приводит к ошибкам. Такой перенос называется интерференцией. Главной задачей я считала преодоление отрицательного, в данном случае, влияния родного языка, предупреждение интерферентных ошибок в русской речи. Но для этого, прежде всего, нужно «видеть» языковой материал глазами нерусского, реально оценивать те трудности, которые должен преодолеть ученик.

Большие возможности для языкового и умственного развития учеников содержит обучение грамматике родного языка, которое способствует общему образованию учеников, обогащает их знанием основных законов и правил, языковых средств выражения мысли, способствует развитию логического мышления младших школьников, является основой формирования практических навыков /речевых и правописных/. Морфологические знания, умения и навыки являются базовыми для формирования лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.

Под лингвистической компетенцией сегодня принято понимать практическую способность учеников понимать всё, что выражается формами речевыми оборотами, и пользоваться ими.

Ключевая проблема заключается в том, что русский язык является сложным для детей учебным предметом, но в то же время и социально значимым средством общения, познания, а также основой социального и культурного развития каждого ребёнка. Начальная школа должна заложить основы развития обучающихся, а также способствовать обеспечению формирования навыков грамотного письма, развитой речи.

Ситуация усугубляется тем, что современные школьники в большинстве своём отличаются дефицитом учебной мотивации. Эта проблема относится к

категории общепризнанных в педагогическом сообществе и не нуждается в доказательствах.

Современная психолого-педагогическая и методическая литература широко оперирует понятием компетенции, которое применяется и в общенаучном смысле, и в частно-дидактическом. В последнем случае в рамках темы настоящего исследования речь следует вести о языковой или лингвистической компетенции.

Термин «языковая компетенция» (или лингвистическая компетенция) впервые был сформулирован и введён в научный оборот в середине прошлого столетия американским учёным-лингвистом Н. Хомским.

В его трактовке лингвистическая компетенция есть не что иное, как «способность понимать и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения, – способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности в родном языке».

Таким образом, рассуждения учёных о том, как надлежит трактовать понятие лингвистической компетенции, очень скоро привели к тому, что это понятие стало рассматриваться в неразрывной взаимосвязи с так называемым человеческим фактором, что, с одной стороны, привнесло определённую ясность в вопрос о сущностных характеристиках этой категории, а с другой стороны, поставило исследователей перед необходимостью определения происхождения лингвистической компетенции и её развития.

Таким образом, лингвистическую компетенцию следует рассматривать как базовый компонент компетенции коммуникативной, содержательными характеристиками которого являются знание языковой системы изучаемого (в том числе родного) языка на трёх уровнях грамматических правил построения устного и письменного речевого высказывания: фонологическом, лексическом и собственно грамматическом.

Обучение ребёнка в начальных классах средней общеобразовательной школы – это первый этап процесса формирования у него лингвистической компетенции.

Начальный курс русского языка, изучаемый младшими школьниками, имеет выраженную специфическую черту – тесную взаимосвязь со всеми другими учебными дисциплинами. В первую очередь это относится к литературному чтению. Строго говоря, русский язык и литературное чтение в начальной школе представляют собой неразрывное единство, что подтверждается в государственном образовательном стандарте Узбекистана и примерных учебных планах к одной образовательной области.

Ключевой принцип здесь – это принцип системности, согласно которому языковые знания у младших школьников должны формироваться и развиваться, образуя систему научных представлений о языке, о внутренних связях, существующих между компонентами языковой системы, о языковых функциях и языковой прагматике. Именно достижению системности служит усиленное внимание к освоению младшими школьниками большого массива разнообразных правил, которые постоянно повторяются и закрепляются во избежание фрагментарности формируемых у детей знаний и умений.

Конечная цель обучения младших школьников русскому языку – формирование способности к содержательному, выразительному, стилистически точному, грамматически верному изложению своих мыслей в устной и письменной формах, а также к передаче чужого текста с соблюдением всех норм русского литературного языка.

Одним из основных требований к современному методическому сопровождению процесса обучения младших школьников русскому языку является создание условий для такого освоения школьниками языка, которое позволяло бы им использовать лингвистическую компетенцию в целях грамотного анализа источников информации, необходимых для решения

учебных задач, а также для реализации потребности в самовыражении через устную и письменную коммуникацию.

Эта задача, с одной стороны, является специфической для учебной дисциплины «русский язык», а с другой стороны, является частью целой системы общеобразовательных задач по формированию общеучебных навыков или универсальных учебных действий.

К числу общеучебных умений, непосредственно связанных с интеллектуальным развитием ребёнка в целом, которые предполагается развивать в процессе обучения младших школьников русскому языку, относятся умения осуществлять операции сравнения, классификации и обобщения.

Кроме того, изучение русского языка предполагает формирование так называемых регулятивных универсальных учебных действий: развитие навыков самоконтроля, переход от контроля результативной стороны учебной деятельности к контролю процессуальной стороны такой деятельности, переориентация с констатирующего вида контроля к пропедевтическому (опережающему).

Современное общество именуется информационным, в связи с чем одной из задач школы является формирование у учащихся информационной культуры. Задача учебной дисциплины «Русский язык» в формировании информационной культуры младших школьников состоит в освоении необходимого минимума навыков чтения и письма, работы с текстом (в том числе – с книгой, словарями, справочниками, другой лингвистической литературой).

Процессуальную и результативную стороны процессов формирования и развития лингвистической компетенции школьников невозможно представить без сформированной способности к словоупотреблению и словообразованию,

к построению синтаксических конструкций, к использованию синонимических и антонимических средств языка, фразеологизмов – всего того, что обогащает речевую деятельность человека и демонстрирует владение широким спектром языковых средств.

Формирование лингвистической компетенции в преподавании русского языка может концентрироваться вокруг достижения цели освоения учащимися новой для них знаковой, семиотической системы. В данном контексте результативная сторона процесса формирования лингвистической компетенции будет представлена такими умениями, как владение фонетической системой русского языка, владение лексической системой русского языка, владение грамматическими категориями русского языка, понимание звучащей и письменной русской речи, построение собственных высказываний на русском языке в устной и письменной формах.

Если же мы говорим о преподавании русского языка как родного, то здесь важно понимать, что лингвистическая компетенция в начальных классах школы будет скорее не формироваться, а развиваться, ведь всеми вышеперечисленными умениями, пусть в несовершенном виде, дети владеют уже к 5–6-летнему возрасту, и процесс овладения ими, при отсутствии у ребёнка интеллектуального недоразвития, происходит не путём целенаправленного обучения, а спонтанно – в процессе жизнедеятельности и межличностных коммуникаций с ближайшим окружением.

Таким образом, перед школой ставится задача развития и совершенствования лингвистической компетенции младших школьников, которая реализуется в нескольких направлениях: обогащение активного словаря новыми лексическими пластами, активизация фразеологического словарного запаса, обогащение запаса синонимических конструкций, осознанное усвоение морфологических норм, норм управления и

согласования, освоение видového разнообразия предложений и схем их построения.

Так же, как в науке о языке, в методике преподавания русского языка лингвистическая компетенция может отождествляться с компетенцией языковой или отграничиваться от неё. Чаще всего лингвистическая компетенция рассматривается методистами как знание научных основ русского языка, их осмысление, усвоение на этой основе комплекса лингвистических понятий с последующим их применением в речевой практике

Если рассматривать развитие лингвистической компетенции младших школьников с методической точки зрения, то следует отметить, что знание научных основ русского языка – это и знание устройства языка, и знание закономерностей его развития, и знание законов его функционирования, и понимание роли языка в жизни каждого отдельно взятого человека и общества в целом, и знание исторических аспектов появления и развития языка (в том числе владение информацией о виднейших представителях отечественной лингвистики, их вкладе в развитие науки о языке). Всё это в совокупности закладывает основу решения более сложной задачи воспитания в школьниках чувства уважения к родному языку, которое проявляется в устойчивом познавательном интересе, осознании того факта, что владение нормами русского литературного языка – неотъемлемый атрибут общей культуры личности, и желании достигать высокого уровня грамотности в широком смысле этого слова.

Разработка задания:

Задание: По опорным (ключевым) словам составить рассказ.

Спасение бельчат: Зима – обвалы – тяжелый ком снега – жилище белочки – выскочила – дети – ловушка – раскапывать – осталось целым – счастлива.

Рекомендации по работе с приемом «Рассказ – предположение на основе ключевых слов»:

1. Перед тем как предлагать ребенку прием, оцените текст: интересно ли будет ребятам делать предположения, насколько предсказуемо содержание.
2. Важно дать возможность высказаться каждому желающему, тем самым повышая его интерес к выполнению задания.
3. Следить за использованием каждого ключевого слова. При правильно подобранном материале получают интересные работы учащихся:

Спасение бельчат

Наступила холодная зима. Обвалы тяжёлых комков снега рухнули на домик белки. Белочка выскочила, а её дети оказались в ловушке. Они не могли выйти из-под тяжёлого снега. Белка начала раскапывать большой сугроб. Все остались целы. Мать-белка была счастлива!

А вот авторский текст:

Контроль

Наступила зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжелый ком снега обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. Белка выскочила, а ее беспомощные дети оказались в ловушке. Некуда бежать. Не к кому обратиться за помощью. Никто не спасет бельчат. Белка быстро принялась раскапывать снег. Круглое внутреннее гнездо из мягкого мха осталось целым. Никогда лесная жительница не была так счастлива. Ничто больше не омрачит ее радости.

(По В. Бианки)

Таким образом, формирование речевой компетенции на уроках русского языка и литературы – непрерывный процесс, он подразумевает применение различных методов и приёмов, которые способствуют развитию умения говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога; хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом стиле, то есть использовать накопленный языковой материал с целью общения.

Список литературы:

1. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
2. Бердичевский А.Л. Оптимизация системы обучения иностранному языку в педагогическом вузе. М.: Высш. шк., 1989. 103 с.
3. Букатов В.М., Ершова А.П. Нескучные уроки: обстоятельное изложение социоигровых технологий обучения школьников. Петрозаводск: VERSO, 2008. 187 с.